

“ОСНОВАНИЯ, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОГАШЕНИЯ И СНЯТИЯ СУДИМОСТИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН”

Марданов Жасурбек Отабек Угли

Магистр Академии Правоохранительных органов
Республики Узбекистан

Аннотация: Судимость является серьезным юридическим статусом, который ограничивает права и возможности человека. В Республике Узбекистан основания, правовые последствия погашения и снятия судимости регулируются соответствующими нормативными актами. Настоящая статья предлагает обзор основных аспектов этой темы, включая процесс погашения и снятия судимости, а также их правовые последствия.

Ключевые слова: правовые последствия, судимость, право, снятие судимости, ограничение прав.

Введение:

Судимость - это официальное решение суда, которое подтверждает совершение правонарушения и накладывает нарушителю определенные правовые последствия. Однако в Республике Узбекистан существуют механизмы погашения и снятия судимости для лиц, исправившихся и нарушивших закон исключительно в прошлом.

Основания для погашения и снятия судимости:

В Узбекистане существуют определенные основания, по которым лицо может быть признано достойным погашения и снятия судимости. В применении этих оснований суды руководствуются принципами справедливости и соответствия государственным интересам.

По мнению З.Исламова, “судебная власть есть исключительное правомочие специальных органов государства, состоящее в рассмотрении и

разрешении в особой процессуальной форме социальных конфликтов правового характера, направленное на защиту и восстановление прав и свобод человека и гражданина”

Статья 78 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту - УК), предусматривает следующие основания для погашения судимости:

Момент прекращения судимости – это процесс её снятия или погашения. Погашение судимости может наступить автоматически, когда истекут сроки, указанные в УК. Так, «судимость погашается по:

- а) истечении испытательного срока в отношении условно осужденных;
- б) отбытии наказания в виде обязательных общественных работ, ограничения по службе или направления в дисциплинарную часть;
- в) истечении 1 года после исполнения штрафа, а также после отбытия наказания в виде лишения определенного права или исправительных работ;
- г) истечении 2 лет после отбытия наказания в виде ограничения свободы;
- д) истечении 4 лет после отбытия наказания в виде лишения свободы на срок не более 5 лет;
- е) истечении 7 лет после отбывания наказания в виде лишения свободы на срок более пяти, но не свыше 10 лет;
- ж) истечении 10 лет после отбытия наказания в виде лишения свободы на срок более 10, но не свыше 15 лет».

Одним из основных оснований является исправительное поведение осужденного лица. Если исправительные учреждения подтверждают положительные изменения в поведении осужденного и его готовность (и способность) к участию в общественной жизни и повседневных делах, суд может принять решение о погашении судимости.

В науке есть разные мнения «относительно определения размера срока погашения судимости в случае замены наказания более мягким видом.

Принципиальное значение ответ на него приобретает в ситуации, когда произошла замена лишения свободы иным более мягким видом. Ведь тогда возникает конкуренция норм (в зависимости от категории преступления). Одни ученые предлагают в таком случае исходить из того наказания, которым было заменено ранее назначенное»¹.

Кроме того, в случае совершения преступления в несовершеннолетнем возрасте, при условии исполнения наказания или прекращения уголовного преследования, судимость также может быть снята.

По мнению Т.Г. Понятовской и Г.Х. Шаутаевой, «исчисление размера срока погашения судимости исходя из лишения свободы и категории совершенного преступления, однако при этом начальным моментом для этого называют момент замены наказания»².

Правовые последствия погашения и снятия судимости:

После погашения и снятия судимости судимому восстанавливаются его права и свободы, которые были ограничены в связи с присуждением судимости. Одни ограничения, такие как запрет на занятие определенными видами деятельности или право на общественные поощрения, могут быть полностью сняты, в то время как другие могут подлежать ограничению в течение определенного периода времени.

Постепенное утрачивание лицом негативных свойств «преступника», что делали его опасным элементом для общества, наличие благоприятных изменений его сознания и тенденции закономерного их отражения в его поведении – всё это логическое основание для того, чтобы судимость была прекращена. Особенности такого позитивного поведения лица, свидетельствующего о его решимости исправляться, может проявляться еще в процессе исполнения наказания и вызывать ответные положительные реакции со стороны государства, ввиду чего оно может поощрять такую

¹ Абдурахманова А.А. Указ. соч. С. 159

² Понятовская, Т.Г. Правовое значение судимости: монография. – Ижевск: Детектив-информ, 2013. – 240 с.

личность мерами по досрочному освобождению от отбытия наказания либо его смягчением.

Согласимся с мнением М.А.Малимоновой о том, что категории совершенных преступлений не могут считаться адекватными критериями для различия сроков погашения судимости, так как не способны отражать реальные степени общественной опасности лиц, совершивших конкретные преступления, ведь они могут отражать лишь типовые характеристики степени общественной опасности преступления, в том числе и массу типовых свойств субъектов преступления. Не меняют положения и дополнения к категориям преступлений указания на виды наказания³. Однако поставленные вопросы до сих пор являются предметом оживленных дискуссий.

Меры по уголовному наказанию, которые сочетают в себе его вид и размер, способны отражать степень общественной опасности личности, как истинный критерий для дифференциации сроков погашения судимости. При этом меры наказания удобны по расчету длительности промежутка времени, по автоматическому прекращению судимости, в условиях которого возможно смягчение или ужесточение наказания, так как её изменения находятся в зависимости от изменений в осужденном.

Поскольку санкция — это отражение уровня общественной опасности вида преступления, предположим, что при определении категорий преступления, в основу которых они положены, могут быть установлены пределы наказуемости, вне зависимости от того, какие формы вины по данным преступлениям⁴

Снятие судимости – это процесс аннулирования правовых последствий судимости до того момента, как истекут сроки её погашения.

³ Малимонова М.А. Указ.соч. - С.226.

⁴ Харламова А.А. Проблемные вопросы исчисления срока погашения судимости при условно-досрочном освобождении // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 94

Статья 78 УК, предусматривает следующие основания для снятия судимости:

«Если лица после отбытия наказания в виде лишения свободы не подвергались мерам воздействия, то по ходатайству общественных объединений, органов самоуправления граждан, коллективов или самих лиц, суд снимает с них судимость по истечении не менее половины срока, указанного в ст. 78 УК. Лицам, что были осуждены за преступления по ст. 178 — 184, 185 — 185-2, 189 — 192 УК, при отсутствии особо крупного ущерба, нанесенного государству, судимость снимается по истечении не менее 1/4 сроков, по ст. 78 УК.

С лиц, отбывших 15 и более лет наказания в виде лишения свободы, а также с особо опасных рецидивистов судимость может быть снята судом, если в течение 15 лет после отбытия наказания они не совершат нового преступления.

Судимость может быть снята при наличии оснований по ч.2 статьи 13 УК. Так, критерии преступности и наказуемости деяния определены законом, который действовал во время его совершения. Время совершения преступления – это промежуток времени исполнения противоправного деяния, если УК определил момент по его окончанию промежуток времени, когда было совершено действие или бездействие, наступили преступные последствия, если статьи УК определили момент окончания преступления как моментом, когда наступили такие последствия.

Вопрос о способах и основаниях прекращения судимости возникает также и в случае реализации ст. 13 УК. УК, что устраняет преступность деяния, смягчает наказания, улучшая статус лиц, совершивших преступления, может иметь обратную силу, то есть распространяться на лиц, что совершили преступные деяния до вступления их в силу, в том числе на лиц, которые отбывают или отбыли наказание, но имеют судимость.

По замечанию Е. Кобзевой, в любых случаях в той части, в которой новой законодательной установкой оптимизируются условия по аннулированию последствий судимости, такие нормативные установки будут иметь обратную силу⁵.

Заключение:

Погашение и снятие судимости в Республике Узбекистан являются важными юридическими механизмами, которые помогают лицам, совершившим преступление и исправившимся, восстановить свои права и возможности. Опираясь на основания, предусмотренные законодательством, суды принимают решение о погашении или снятии судимости и восстанавливают полные права человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан, Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 2012-ХII Введен в действие с 01.04.1995 г. С изменениями в соответствии с Законом РУз от 04.03.2019 г. № ЗРУ-526 Дата актуализации: 07.03.2019
2. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 2013-ХII Введен в действие с 01.04.1995 г. С изменениями в соответствии с Законом РУз от 04.03.2019 г. № ЗРУ-526 Дата актуализации: 11.03.2019
3. Абдурахманова А.А. Указ. соч. С. 159
4. Понятовская, Т.Г. Правовое значение судимости: монография. – Ижевск: Детектив-информ, 2013. – 240 с.
5. Малимонова М.А. Указ.соч. - С.226.
6. Харламова А.А. Проблемные вопросы исчисления срока погашения судимости при условно-досрочном освобождении // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 94

⁵ Кобзева Е. Судимость и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 5. С. 75.

7. Кобзева Е. Судимость и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 5. С. 75.